

**ПОЭТИКА МАЛОЙ ПРОЗЫ И.А. БУНИНА И К.Г.
ПАУСТОВСКОГО: СУБЪЕКТИВНО-ЛИРИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ПРИРОДЫ И ЖИВОПИСНАЯ ОБРАЗНОСТЬ**

**THE POETICS OF SHORT PROSE OF I.A. BUNIN AND K.G.
PAUSTOVSKY: SUBJECTIVE-LYRICAL PERCEPTION OF NATURE AND
PICTORIAL IMAGERY**

ЛЕТОХО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА,
кандидат филологических наук, доцент,
Московский педагогический государственный университет.

LETOKHO ELENA VASILIEVNA,
Candidate of Philology, Associate Professor,
Moscow State Pedagogical University.

Предметом настоящего исследования является поэтика малой прозы И.А. Бунина и К.Г. Паустовского. Цель работы – выявление специфики изображения природы художниками с учетом «импрессионистического» подхода к данному элементу композиции. В соответствии с поставленной целью и особенностями материала применялись сопоставительный, аналитический и описательный методы исследования. В работе рассмотрены такие аспекты, как субъективность изображаемой действительности, максимально проявленное авторское «я», превалирование лиризма над сюжетикой. Определено сходство и различие в изображении природы вышеуказанными авторами. Проанализированы принципы создания символического и реалистического пейзажей «лириков», а также изучены приёмы живописания действительности и особенности проникновения в структуру прозаического текста элементов живописи, служащие доказательством синтетической природы малой прозы писателей. В результате анализа выявлено подтекстовое наполнение пейзажей современников: т.н. «вечный» пейзаж у И. Бунина и философия «прекрасного в обыкновенном» с частичным выходом в миф у К. Паустовского.

The subject of this research is the poetics of small prose by I.A. Bunin and K.G. Paustovsky. The purpose of the work is to identify the specifics of the depiction of nature by artists, taking into account the "impressionistic" approach to this element of the composition. In accordance with purpose of the article and characteristics of the material, comparative, analytical and descriptive research methods were used. The paper examines such aspects as the subjectivity of the depicted reality, the maximally manifested author's "I", the prevalence of lyricism over plot. The similarities and differences in the depiction of nature by the above authors have been determined. The principles of creating symbolic and realistic landscapes of "lyricists" are analyzed, as well as the methods of depicting reality and the peculiarities of penetrating the structure of the prose text of the elements of painting, which serve as proof of the synthetic nature of the writers' small prose, are studied. As a result of the analysis, the subtext content of the landscapes of contemporaries was revealed: the so-called. "Eternal" landscape by I. Bunin and philosophy of "beauty in the ordinary" with a partial exit to myth by K. Paustovsky.

Ключевые слова: лирическая проза, малая проза, импрессионизм, пейзаж, реалистичность, символичность, живописная образность, метафора, эпитет, художественный синтез.

Key words: *lyrical prose, short prose, impressionism, landscape, realism, symbolism, pictorial imagery, metaphor, epithet, artistic synthesis.*

Творчество признанного мастера лирической прозы К. Г. Паустовского закономерно преемственно по отношению к наследию его учителя И.А. Бунина. Отсутствие в последнее десятилетие работ, посвященных традициям бунинской поэтики в творчестве К. Паустовского, определяет актуальность исследования и обосновывает необходимость прояснения проблемы изображения природы данными художниками.

Стиль «лирика прозы» К. Паустовского характеризуется превалированием авторского «я» и лиризма над сюжетикой; максимализмом выражаемых эмоций, «романтической настроенностью» и литературным импрессионизмом [1; 2; 4, с.109].

Об этом свидетельствуют субъективные пейзажи с вниманием к тончайшим переливам природной палитры, передачей впечатления *от* увиденного и *в* увиденном, в связи с чем справедливо рассматривать вопрос преемственности Паустовского по отношению к старшим современникам. О мастерстве писателя-пейзажиста нельзя говорить вне соответствующего контекста: «живописная образность» и «тонкое проникновение в мир природы» [4, с. 233] во многом определяет организацию компонентов художественного мира его произведений и служит отсылкой к близким по стилю авторов.

Природа у К.Г. Паустовского существует в двух измерениях: это объективная данность и предмет субъективного восприятия. Постигая «душу» природы, писатель, подобно живописцу, использует всю гамму красок, обозначающих цвета. Пейзаж при этом может выступать и как развернутое описание, и как небольшая зарисовка, а иногда в поле зрения читателя оказывается лишь деталь, по которой несложно восстановить картину в целом («кусты, неясные от тумана» [5, с. 455], «густой шиповник в росе» [5, с. 464], «золотые брызги кустов дрока» [5, с. 543], «домик с бегонией на подоконнике» [5, с. 572]).

Импрессионистичность и лиричность проявляется и в эпистолярной прозе К. Паустовского: нередко в его письмах присутствуют пейзажные зарисовки, которые можно назвать лирическими миниатюрами: «Здесь зима, но пока ещё очень мягкая, туманная, гнилая. Только сегодня – первый мороз» [5, с. 225] – С.М. Навашину; «Вот и сейчас в саду на чистом и глубоком снегу стоят золотые и красные кусты и деревья и на снег падают дождём жёлтые листья» [5, с. 238] – Т.А. Евтеевой и т.д.

Свидетельством импрессионизма К. Паустовского может служить «синтетичность» приемов живописи и литературы [1; 3; 4], и отчасти эта особенность поэтики мастера «подсказана» ему именно И.А. Буниным.

В прозе автора «Темных аллей» «отразился синтез нескольких видов искусств, служащий автору для расширения средств образного воздействия, углубления познания», данный синтез «заключается в проникновении в структуру элементов живописи...» [6, с. 135-137].

Есть основания говорить о подобном синтезе и по отношению к К.Г. Паустовскому. Примечательны в этом плане исследования о «цветовой парадигме» В. М. Петрова и В. Н. Альфонсова, задающей некий «код» всей системе любой национальной культуры» [7, с. 200; 8, с. 231]. Утверждение о том, что «никогда русская поэзия не вступала с живописью в такую тесную связь, как в нашем веке» [8, с. 231] отражает социокультурный контекст эпохи, современником которой был К. Паустовский. Его обращение к характерной образности – во многом следствие вышеупомянутой «тесной связи» поэтического и живописного начал в искусстве слова.

В большинстве произведений писателя автор-повествователь является действующим лицом, что способствует проявлению в них «субъективной лиричности». Для героя-рассказчика видимое чаще всего становится поводом для создаваемой воображением картины.

Например, рассказчик «Кордона “273”», глядя на портрет Гарибальди, представляет типичный итальянский пейзаж. Именно увиденное на портрете даёт герою повод для пафосного восклицания: «Гарибальди! Небо Италии, поход на Рим, воздух, пропитанный запахом масличной коры, страна мечтаний, поэм и нищеты» [5, с. 407]. Таким образом, впечатление рождает миниатюру, которая может быть названа стихотворением в прозе. При этом рассказчику представляется именно природа Италии, а не подвиги великого полководца.

Подобное описание-представление, определившее субъективно-лирическое восприятие природы, всегда было созвучно К. Г. Паустовскому, «с его потребностью в постоянном, ни на минуту не прекращающемся общении с природой» [8, с. 235]. Субъективность автора выражается в том, что картины природы почти всегда даны глазами воспринимающего ее героя. Человек может быть прямо и не показан, но в каждой детали и подробности пейзажа ощутимо его присутствие. Во многом данные особенности поэтики – свидетельство преемственности.

У И.А. Бунина природные описания часто выступают средством косвенной характеристики душевного состояния героя. Показательны примеры из «Последнего свидания» и «Митиной любви». Пейзаж в данных рассказах дан глазами героев (Стрешнев, Митя). Так, тяжелые предчувствия в жизни Мити приводят к потере надежды на лучшее, к безразличию ко всему происходящему: «С этого дня он перестал следить за всеми теми переменами, что совершало вокруг него наступающее лето. Он видел и даже чувствовал их, эти перемены, но они потеряли для него свою самостоятельную ценность, он наслаждался ими только мучительно» [11, с. 235]. Обращает на себя внимание и состояние героини рассказа «Заря всю ночь». Неопределённость чувств женщины также подчёркивает описание природы: «Всё было неопределённо и на земле, и в небе, всё смягчено лёгким сумраком ночи, и всё можно было разглядеть в полусвете непогасшей зари» [11, с. 252]. Свойственная бунинской прозе включенность мира природы в духовный мир героев близка К.Г. Паустовскому. Об этом свидетельствует «психологический» пейзаж «Дождливого рассвета» (1945) или заключительное описание природы в новелле «Поздняя весна» (1945), оттеняющее чувство героини: «Тускло поблёскивало море. За облаками едва заметно пробивалась луна, и мгlistая голубизна ночи простиралась вокруг в глубоком непривычном молчании» [5, с. 360]. Использование оттеночных эпитетов («мгlistая», «тускло»), наречий места и степени, а также стоящих в одном синтагматическом ряду лексических единиц («молчание», «ночь», «луна») не столько создают «таинственную» атмосферу, сколько описывают внутренний мир героини.

Сходство пейзажной живописи И. А Бунина и К. Г. Паустовского основывается во многом на изображении природы сквозь призму воспринимающего его лица, взаимообусловленности настроения героев и тональности пейзажей. Этим объясняется стремление «живописцев» запечатлеть оттенки, нюансы, переходы, переливы жизни, «временные и случайные свойства природы» [6, с. 238].

Несмотря на то что пейзажные зарисовки К. Г. Паустовского нередко напоминают описания первозданных райских кущ, а специфическое внимание к явлениям из мира природы иногда объясняется выходом в миф («Сивый мерин», «Рассказ о лимоне»), он не склонен к изображению т.н. «вечного пейзажа» (без конкретных примет местности и мельчайших подробностей ландшафта). Внимание писателя привлекает самый неприметный пейзаж, который получает эстетическое наполнение, благодаря субъективной импрессионистической манере: «Жёлтые листья плыли островами, цеплялись за коряги, останавливались. Сзади наплывали новые груды листьев. Они запруживали реку, потом начинали медленно поворачиваться, вырваться из цепких лап коряг и, наконец, отрывались и уплывали, то разгораясь как золото, когда попадали на солнце, то погасая и чернея, когда на них падала тень от кустов» [5, с. 330], «Подпасок», 1944. Прозаические, казалось бы, детали (коряги, груды листь-

ев) приобретают иное значение благодаря авторскому видению действительности («прекрасное в обыкновенном»).

Пейзаж даётся в подобном ключе не с целью приукрашивания явлений окружающего мира, а с целью создания максимально приближенного к реальному зримого образа. Описание «лирика» отличает пристальное внимание к конкретике, предельная детализация.

Иначе у И. А. Бунина: «Дом стоит у широкой просеки, в затишье, но когда ураган гигантским призраком на снежных крыльях пронесется над лесом, сосны, которые высоко царят над всем окружающим, отвечают урагану столь угрюмой и грозной октавой, что в просеке становится страшно» [9, с. 204].

Созданная Буниным картина наводит на уровень других, в сравнении с пейзажем Паустовского, обобщений: перед нами некая картина «изначального» и вечного. Отсюда «посюсторонние» метафоры и эпитеты (ураган – призрак, сосны – царицы и грозный, страшный, снежные), наводящие на блоковские ассоциации, «символизирующие» пейзаж. Характерный пример: «Только бледный сияющий месяц <...>. Он глядел мне прямо в глаза <...>. Облака дымом плыли мимо него. Около месяца они были светлы и таяли, дальше сгущались, а за гребнем крыш проходили уже совсем угрюмой и тяжелой грядой» [9, с. 187] («Поздней ночью», 1899).

Варьирование мотивов тьмы и света и запоминающееся олицетворение («глядел прямо в глаза») создают «угрюмое, тяжёлое» настроение созерцающего «вечный» пейзаж рассказчика.

В результате анализа тропов и иных лексических средств в описаниях природы И.А. Бунина выявлен их метафизический смысл, который, если не чужд, то не свойствен в той же мере поэтике К.Г. Паустовского, для которого характерны т.н. сиюминутные пейзажи, любование застывшим мгновением, ощущение прекрасного от встречи с неуловимым.

К.Г. Паустовский, следуя от частного к общему, от представления о красоте одного летнего дня или кордона, приходит к закономерному ощущению преклонения перед первозданной красотой природы.

И.А. Бунину ближе обобщения иного рода. Для него природа существует не только сейчас, но и всегда, несколько «обособленно», «десять тысяч лет тому назад». Зачастую в бунинском понимании вечной природе с её «мертвым молчанием гор» нет дела до человека («Туман», «С высоты»). В этом смысле «пейзажист» «Тумана» более метафизичен и приближен к тургеневскому представлению о «равнодушной природе»; для него пейзажи нередко становятся своего рода импульсом к размышлениям о вечности. В то время как поэтика К. Г. Паустовского основана на идее неизбывной гармонии сосуществования человека и равнодушной природы.

Таким образом, можно говорить не только о следовании К. Паустовским традиции живописной образности и импрессионистичности И. Бунина, но и о специфике авторской аксиологии, непосредственно рождающейся из представлений художника о мире природы как о неизбывной гармонии и красоте, несущей в мир добро и свет даже в неприглядных своих проявлениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ачкасова Л. С. Гуманизм в творчестве К. Г. Паустовского / Л. С. Ачкасова. Казань: Казан. гос. ун-т, 1972. 203 с.
2. Егорова Л.П. К.Г. Паустовский Очерк творчества.Дисс. ... канд. филол. наук.М.,1960.309с.
3. Кременцов Л. П. К.Г. Паустовский. Жизнь и творчество. М.: Просвещение, 1982. 289 с.
4. Левицкий Л. А. Константин Паустовский. Очерк творчества. М.: Сов. писатель, 1977.382 с.
5. Паустовский К. Г. Собр. соч. В 9 т. М.: Худож. Лит, 1980-1986. Т. 6.

6. Круглова А. А. О некоторых особенностях прозы И. Бунина (На примере «Темных аллея») // Малые жанры: Теория и история: Сборник научных статей. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2006. С. 135-137.
7. Петров В. М. Количественные методы в искусствознании // Пространство и время художественного мира. М.: Смысл, 2000. Вып. 1. С. 200-202.
8. Альфонсов В. Н. Слова и краски. М.: Сов. писатель, 1966. С. 231.
9. Бунин И. А. Собрание сочинений. В 5 т. М.: Правда, 1956. Т. 3.

© Летохо Е.В., 2021.